

MATHEMATICS

НЕЛОКАЛЬНАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА В ОБЛАСТИ С ОТХОДОМ ОТ ХАРАКТЕРИСТИК

Рахматуллаева Н.А.

*Филиал Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина в Ташкенте,
Республика Узбекистан*

A NONLOCAL BOUNDARY VALUE PROBLEM IN A DOMAIN WITH DEVIATION FROM CHARACTERISTICS

Rakhmatullaeva N.

Candidate of Physical and Mathematical Sciences

Current Position: Associate Professor

Department of Mathematics and Computer Science

Tashkent Branch of the I.M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Republic of Uzbekistan

Аннотация

В данной работе исследуется нелокальная краевая задача для дифференциального уравнения (например, волнового уравнения или уравнения Чаплыгина) в ограниченной области, где часть границы совпадает с характеристиками уравнения, а другая часть — отходит от них.

Abstract

This paper studies a nonlocal boundary value problem for a differential equation (e.g., the wave equation or the Chaplygin equation) in a bounded domain, where part of the boundary coincides with the equation's characteristics, while the other part deviates from them.

Ключевые слова: гладкой кривой, внутри характеристического треугольника, класса W , ограничен.
Keywords: smooth curve, inside the characteristic triangle, class W , bounded.

Рассмотрим уравнение

$$g(x, y) = \begin{cases} u_{xx} - u_y, & (x, y) \in \Omega_0, \\ u_{xx} - u_{yy}, & (x, y) \in \Omega_i (i = \overline{1,3}), \end{cases} \quad (1)$$

в области $\Omega = \Omega_0 \cup \Omega_i \cup AB \cup BC \cup AD (i = \overline{1,3})$, где Ω_0 -область, ограниченная отрезками AB, BC, CD, DA прямых $y = 0, x = 1, y = 1$ и $x = 0$ соответственно; Ω_1 - область ограниченная отрезком AB и гладкой кривой $\gamma_1 : y = -\gamma_1(x), \gamma_1(0) = \gamma_1(1) = 0$, расположенной внутри характеристического треугольника $0 \leq x + y \leq x - y \leq 1$; Ω_2 -область, ограниченная отрезком AD и гладкой кривой $\gamma_2 : x = -\gamma_2(y), \gamma_2(0) = \gamma_2(1) = 0$, расположенной внутри характеристического треугольника $0 \leq y + x \leq y - x \leq 1$; Ω_3 - область, ограниченная отрезком BC и гладкой кривой $\gamma_3 : x = -\gamma_3(y), \gamma_3(0) = \gamma_3(1) = 1$, расположенной внутри характеристического треугольника $1 \leq x - y \leq x + y \leq 2$. Относительно кривых $\gamma_i (i = \overline{1,3})$ будем предполагать, что $t + \gamma_i(t)$ и $t + \gamma_i(t)$ ($0 \leq t \leq 1, i = \overline{1,3}$) монотонно возрастают.

Через $\theta_1(t), \theta_2(t), \theta_3(t) [\theta_1^*(t), \theta_2^*(t), \theta_3^*(t)]$ - обозначим точки пересечения кривых $\gamma_i (i = \overline{1,3})$ с характеристиками $x - y = t, y - x = t, x + y = 1 + t$ [$x + y = t, x - y = t, y - x = 1 + t$] уравнения (1) соответственно.

Для уравнения (1) рассмотрим следующую задачу.

Задача. Найти регулярное решение уравнения (1), удовлетворяющее краевым условиям

$$[u_x - u_y](\theta_1(t)) = \sigma_1 [u_x + u_y](\theta_1^*(t)), 0 \leq t \leq 1, \quad (2)$$

$$[u_x - u_y](\theta_2(t)) = \sigma_2 [u_x + u_y](\theta_2^*(t)), 0 \leq t \leq 1, \quad (3)$$

$$[u_x + u_y](\theta_3(t)) = \sigma_3 [u_x - u_y](\theta_3^*(t)), 0 \leq t \leq 1, \quad (4)$$

$$u(A) = u(B) = 0. \quad (5)$$

Здесь $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ - произвольные действительные числа.

Под регулярным решением рассматриваемой задачи в области Ω будем понимать функцию из класса W , удовлетворяющую уравнению (1) в областях $\Omega_i, i = \overline{0,3}$.

Теорема. Если выполняются следующие условия $\sigma_2, \sigma_3 \in [-1, 1], g(x, y) \in C^2(\Omega)$, то задача эта имеет единственное регулярное решение.

Доказательство. Сначала получим основные функциональные соотношения.

Решение рассматриваемой задачи в областях $\Omega_i (i = \overline{1,3})$ представимы по формуле Даламбера в следующих видах:

$$u(\xi, \eta) = \frac{1}{2} \left[\tau_1^-(\xi) + \tau_1^-(\eta) - \int_{\xi}^{\eta} v_1^-(t) dt \right] - \int_{\xi}^{\eta} d\xi_1 \int_{\xi_1}^{\eta_1} g_1(\xi_1, \eta_1) d\eta_1, \quad (6)$$

$$u(\xi, \eta) = \frac{1}{2} \left[\tau_2^-(\xi) + \tau_2^-(\eta) - \int_{\xi}^{\eta} v_2^-(t) dt \right] - \int_{\xi}^{\eta} d\xi_1 \int_{\xi_1}^{\eta_1} g_1(\xi_1, \eta_1) d\eta_1, \quad (7)$$

$$u(\xi, \eta) = \frac{1}{2} \left[\tau_3^+(\xi - 1) + \tau_3^+(1 - \eta) - \int_{\xi-1}^{1-\eta} v_3^+(t) dt \right] - \int_{\xi-1}^{1-\eta} d\xi_1 \int_{\xi_1}^{1-\eta_1} g_1(\xi_1, \eta_1) d\eta_1, \quad (8)$$

где

$$\xi = x + y, \eta = x - y, 4g_1(\xi, \eta) = g\left(\frac{\xi+\eta}{2}, \frac{\xi-\eta}{2}\right).$$

В силу условий, наложенных на $\gamma_i (i = \overline{1, 3})$, уравнение кривой допускает представления: $\xi = \rho(\eta)$ и $\eta = v(\xi)$ так, что $\rho(v(\xi)) = \xi$.

Так как

$$\theta_1 \left(\frac{x - \gamma_1(x) + t}{2}, \frac{x - \gamma_1(x) - t}{2} \right); \theta_1^* \left(\frac{x + \gamma_1(x) + t}{2}, -\frac{x + \gamma_1(x) + t}{2} \right),$$

$$\theta_2 \left(\frac{y - \gamma_2(y) - t}{2}, \frac{y - \gamma_2(y) + t}{2} \right); \theta_2^* \left(-\frac{y + \gamma_2(y) - t}{2}, \frac{y + \gamma_2(y) + t}{2} \right),$$

$$\theta_3 \left(-\frac{y + \gamma_3(y) - 1 - t}{2}, \frac{y + \gamma_3(y) + 1 + t}{2} \right); \theta_3^* \left(\frac{y - \gamma_3(y) + 1 - t}{2}, \frac{y - \gamma_3(y) - 1 + t}{2} \right),$$

из (2) и (6), (3) и (7), (4) и (8) соответственно получим

$$(1 - \sigma_1)\tau_1^-(x) - (1 + \sigma_1)v_1^-(x) = A_1(x), 0 < x < 1, \quad (9)$$

$$(1 + \sigma_2)\tau_2^-(y) + (1 - \sigma_2)v_2^-(y) = A_2(y), 0 < y < 1, \quad (10)$$

$$(1 + \sigma_3)\tau_3^+(y) + (1 - \sigma_3)v_3^+(y) = A_3(y), 0 < y < 1, \quad (11)$$

где

$$A_1(x) = 2\sigma_1 \int_x^{v(x)} g_1(x; \eta_1) d\eta_1 + 2 \int_{\rho(x)}^x g_1(\xi_1; x) d\xi_1,$$

$$A_2(y) = -2\sigma_2 \int_y^{v(y)} g_1(x; \eta_1) d\eta_1 + 2 \int_{\rho(y)}^y g_1(\xi_1; x) d\xi_1,$$

$$A_3(y) = 2\sigma_3 \int_y^{v(y)} g_1(x; \eta_1) d\eta_1 - 2 \int_{\rho(y)}^y g_1(\xi_1; x) d\xi_1.$$

Рассмотрим сначала случай, при $|\sigma_i| \neq 1$.

В области Ω_0 получим следующее равенство

$$\iint_{\Omega_0} u_x^2(x, y) dx dy + \int_0^1 \tau_2^+(y) v_2^+(y) dy - \int_0^1 \tau_3^-(y) v_3^-(y) dy + \frac{1}{2} \int_0^1 u^2(x, 1) dx - \int_0^1 [\tau_1^+(x)]^2 dx = 0$$

Для доказательства **единственности решения** задачи сначала докажем, что $u(x, \pm 0) = \tau_1^{\pm}(x) = 0$. Переходя к пределу в области Ω_0 , при $y \rightarrow +0$ из уравнения $u_{xx} - u_y = 0$, получим $u_{xx} - u_y = 0$ и подставив в интеграл

$$I_1 = \int_0^1 \tau_1^+(x) v_1^+(x) dx$$

с учетом условия (5), имеем

$$I_1 = \int_0^1 \tau_1^+(x) \tau_1^{+\prime\prime}(x) dx = - \int_0^1 ((\tau_1^+(x))')^2 dx. \quad (12)$$

Теперь с учетом (9), получим

$$I_1 = \frac{1 - \sigma_1}{1 + \sigma_1} \int_0^1 \tau_1^+(x) \tau_1^{+\prime}(x) dx = \frac{1 - \sigma_1}{2(1 + \sigma_1)} (\tau_1^+(x))^2 \Big|_0^1 = 0. \quad (13)$$

Из (12) и (13) следует, что $\tau_1^{\pm}(x) \equiv 0$.

Теперь докажем, что

$$I_2 = \int_0^1 \tau_2^+(y) v_2^+(y) dy \geq 0, I_3 = \int_0^1 \tau_3^+(y) v_3^+(y) dy \leq 0.$$

Учитывая (10) и (11), имеем соответственно следующее

$$I_2 = \int_0^1 \tau_2^+(y) v_2^+(y) dy = \frac{1 + \sigma_2}{1 - \sigma_2} \int_0^1 \tau_2^+(y) \tau_2^{+\prime}(y) dy = \frac{1 + \sigma_2}{2(1 - \sigma_2)} \tau_2^{+2}(1),$$

$$I_3 = \int_0^1 \tau_3^+(y) v_3^+(y) dy = - \frac{1 + \sigma_3}{1 - \sigma_3} \int_0^1 \tau_3^-(y) \tau_3^{-\prime}(y) dy = - \frac{1 + \sigma_3}{2(1 - \sigma_3)} \tau_3^{-2}(1).$$

Если $\frac{1 + \sigma_2}{1 - \sigma_2} > 0$ и $\frac{1 + \sigma_3}{1 - \sigma_3} > 0$, то $I_2 \geq 0, I_3 \leq 0$.

Из (11), имея в виду $I_2 \geq 0, I_3 \leq 0$ и $\tau_1^+(x) = 0$, получим то, что $u(x, y) = 0$ в области $\Omega_0. u(x, y) \in C(\overline{\Omega})$, из этого следует, что $u(x, y) = 0$ во всей области Ω .

Теперь докажем **существование решения** задачи.

Переходя к пределу в области Ω_0 , при $y \rightarrow +0$ из уравнения $u_{xx} - u_y = g(x, y)$, с учетом (9) получим

$$\tau_1^{+\prime\prime}(x) - \frac{1 - \sigma_1}{1 + \sigma_1} \tau_1^{+\prime}(x) = g^*(x) \quad (14)$$

где $g^*(x) = g(x, 0) + \frac{1}{1 + \sigma_1} A_1(x)$.

Из условия (5), имеем

$$\tau_1^+(0) = \tau_1^+(1) = 0. \quad (15)$$

Решение уравнения (14) при условии (15), представимо в виде

$$\tau_1^+(x) = \frac{1+\sigma_1}{1-\sigma_1} \left[\int_0^x \left(e^{\frac{1-\sigma_1}{1+\sigma_1}(x-t)} - 1 \right) g^*(t) dt - \frac{e^{\frac{1-\sigma_1}{1+\sigma_1}x} - 1}{e^{\frac{1-\sigma_1}{1+\sigma_1}x} - 1} \int_0^1 g^*(t) \left(e^{\frac{1-\sigma_1}{1+\sigma_1}(1-t)} - 1 \right) dt \right] \quad (16)$$

В области Ω_0 , решение первой краевой задачи для уравнения (1), представима в виде:

$$u(x, y) = \int_0^1 \tau_1^+(x_1) G(x, y; x_1, y_1) dx_1 + \int_0^y \tau_2^+(y_1) G_{x_1}(x, y; 0, y_1) dy_1 - \int_0^y \tau_3^-(y_1) G_{x_1}(x, y; 1, y_1) dy_1 - \int_0^1 dx_1 \int_0^y g(x_1, y_1) G(x, y; x_1, y_1) dy_1. \quad (17)$$

Продифференцировав (17) один раз по x , учитывая (10) и (11), после нескольких преобразований, имеем следующее:

$$\frac{1+\sigma_2}{1-\sigma_2} \tau_2^{+'}(y) + \int_0^y \tau_2^{+'}(y_1) N(0, y; 0, y_1) dy_1 - \int_0^y \tau_3^{-'}(y_1) N(0, y; 1, y_1) dy_1 = W_1(y), \quad (18)$$

$$\frac{1+\sigma_3}{1-\sigma_3} \tau_3^{-'}(y) - \int_0^y \tau_3^{-'}(y_1) N(1, y; 1, y_1) dy_1 + \int_0^y \tau_2^{+'}(y_1) N(1, y; 0, y_1) dy_1 = W_2(y), \quad (19)$$

где

$$W_1(y) = \frac{1}{1-\sigma_2} A_2(y) + \int_0^1 \tau_1^{+'}(x_1) N(0, y; x_1, y_1) dx_1 + \int_0^1 dx_1 \int_0^y g(x_1, y_1) G_x(0, y; x_1, y_1) dy_1,$$

$$W_2(y) = \frac{1}{1-\sigma_3} A_3(y) + \int_0^1 \tau_1^{+'}(x_1) N(1, y; x_1, y_1) dx_1 + \int_0^1 dx_1 \int_0^y g(x_1, y_1) G_x(1, y; x_1, y_1) dy_1.$$

Так как (18) является интегральным уравнением Вольтера второго рода относительно функции $\tau_2^{+'}(y)$, мы можем написать решение этого уравнения через резольвенту.

Подставив найденное решение $\tau_2^{+'}(y)$ в (19), получаем интегральное уравнение Вольтера второго рода относительно функции $\tau_3^{-'}(y)$, которое также однозначно разрешимо. Теперь, когда нам известны функции $\tau_i^{\pm}(t)$ ($i = \overline{1,3}$), мы найдем функции $v_i^{\pm}(t)$ ($i = \overline{1,3}$) по формулам (9)-(11).

Итак, нам известны все нужные данные, чтобы восстановить решение изучаемой задачи в области Ω_0 по формуле (17), а в областях Ω_i ($i = \overline{1,3}$) по формулам (6) – (8) соответственно.

В случае при $|\sigma_i| = 1$, задача расщепляется на четыре задачи, так как по (9)-(11) находим либо $\tau_i^{\pm'}(t)$, либо $v_i^{\pm}(t)$ ($i = \overline{1,3}$).

Теорема полностью доказано.

Список литературы

1. Бердышев А. С., Рахматуллаева Н. А. Задача с условиями типа Бицадзе–Самарского для парабола-гиперболического уравнения с тремя линиями изменения типа // ДАН РУз, 2010. № 4. С. 8–12.
2. Балтаева У. И., Исломов Б. И. Краевые задачи для нагруженных дифференциальных уравнений гиперболического и смешанного типов третьего порядка // Уфимск. матем. журн., 2011. Т. 3, № 3. С. 15–25.

3. Islomov B., Baltaeva U. I. Boundary value problems for a third-order loaded parabolichyperbolic equation with variable coefficients // Electron. J. Diff. Equ., 2015. vol. 2015, no. 221. pp. 1–10. <https://ejde.math.unt.edu/Volumes/2015/221/abstract.html>.

4. Нахушев А. М. Нагруженные уравнения и их приложения // Диффер. уравн., 1983. Т. 19, № 1. С. 86–94.